

**INNOVATSION VA INTEGRATSION O‘QUV TEXNOLOGIYALARINI
QO‘LLASH ASOSIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH**

Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna

Urganch innovatsion universiteti “Pedagogika va boshlang‘ich ta’lim metodikasi”
kafedrası o‘qituvchisi, UrDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetentsiyasini innovatsion va integral o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash orqali rivojlantirish imkoniyatlari, shuningdek, ta’lim jarayonini zamonaviy talablar va ta’lim tizimi oldida turgan vazifalarga moslashtirish zarurligiga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, innovatsion o‘qitish texnologiyalari, integral o‘qitish texnologiyalari, zamonaviy ta’lim, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, kasbiy malaka, dinamik o‘zgaruvchan sharoitlar.

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ**

Аннотация: Данная статья посвящена возможностям развития профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов на основе использования инновационных и интегративных технологий обучения, а также необходимости адаптации образовательного процесса к современным требованиям и вызовам, стоящим перед системой образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, инновационные технологии обучения, интегрированные технологии обучения, современное образование, будущий учитель начальных классов, профессиональное умение, динамично меняющиеся условия.

**DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE
PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE
AND INTEGRATED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES.**

Annotation: This article is devoted to the possibilities of developing the professional competence of future elementary school teachers on the basis of using innovative and integrative teaching technologies, as well as the need to adapt the

educational process to modern requirements and challenges facing the education system.

Key words: professional competence, innovative teaching technologies, integrated teaching technologies, modern education, future primary school teacher, professional skills, dynamically changing conditions.

KIRISH / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Bugungi kunda mamlakatimizda “Ta’lim konsepsiyasi”ga alohida e’tibor qaratilib, boshlang‘ich ta’lim o‘quv dasturlari va o‘quv-uslubiy majmualarida o‘quvchilarning innovatsion va integrativ bilimlarini nazariy jihatdan shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilmoqda. Shu munosabat bilan 2022–2026-yillarda yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasida ustuvor yo‘nalishlar belgilab berilgan bo‘lib, ulardan biri ma’naviy yuksalishni ta’minlash va bu sohani yangi bosqichga ko‘tarish bo‘lib, bu o‘z navbatida kelajak avlodning bilim darajasi va savodxonligiga bog‘liqdir [1].

Yuqori malakali va kasbiy kompetentli boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash ta’lim tizimining ustuvor vazifasidir. Kasbiy kompetensiya pedagogik faoliyat muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Innovatsion va integrativ ta’lim texnologiyalarini qo‘llash asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy malakasini rivojlantirish zamonaviy ta’lim muhitida muhim vazifadir. Ushbu yondashuv o‘quvchilarni yanada samarali o‘qitish va rivojlantirishni ta’minlash uchun zamonaviy usullar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Innovatsion va integrativ texnologiyalardan foydalanish nafaqat o‘qitish samaradorligini oshirishga, balki kelajakda o‘qituvchilarda yangi ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Innovatsion ta’lim texnologiyalari interaktiv doskalar, onlayn resurslar, ta’lim ilovalari va masofaviy o‘qitish usullaridan foydalanishni o‘z ichiga olishi mumkin. Integrativ ta’lim texnologiyalari turli fan sohalari va texnikalarini birlashtirishga imkon beradi, bu esa o‘rganishga yanada yaxlit va bog‘liq yondashuvni yaratadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy malakasini oshirish uchun ularga ushbu texnologiyalarni kasbiy tayyorgarligi doirasida o‘rganish va amaliy qo‘llash imkoniyatlarini berish muhimdir. Bunga maxsus kurslar, master-klasslar, zamonaviy ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash, shuningdek tajribali o‘qituvchilar va murabbiylarning yordami kiradi.

Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning eng yangi pedagogik texnika va texnologiyalar haqidagi dolzarb ma’lumotlarga kirishini ta’minlash, shuningdek, ularni mustaqil o‘rganish va o‘rgatishga yangi yondashuvlar bilan tajriba o‘tkazishni rag‘batlantirish muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD / ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД /

MATERIALS AND METHODS

Zamonaviy ta’lim o’qituvchilardan nafaqat chuqur bilimga ega bo’lishni, balki yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyani ham talab qiladigan muammolarga duch kelmoqda. Bu dinamik o’zgaruvchan sharoitlarga moslashish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, turli yoshdagi va darajadagi o’qubchilar bilan ishlash va ularda asosiy kompetensiyalarni rivojlantirish qobiliyatidir. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning samarali vositalaridan biri bu o’qitishning innovatsion va integratsion texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi.

Innovatsiya - bu yangi texnologik jarayonlar yoki muammolarni hal qilishning yangi shakllari va usullaridan foydalanishga asoslangan ishlab chiqarish texnologiyasi yoki muayyan faoliyat sohasi bo’lib, uning yakuniy natijasi shubhasiz muvaffaqiyatli bo’ladi.

Olimlarimizning nazariy konsepsiyalariga asoslanib [2] ta’lim sohasidagi innovatsiyalarga quyidagicha ta’rif berish mumkin:

- yondashuvga muvofiq (pedagogika, boshqaruv jarayonida);
- o’zgartirishlar kiritish qoidalariga muvofiq (mahalliy, modulli, sanoat);
- kelib chiqish manbasiga ko’ra (ma’lum bir jamoa uchun, ichki yoki tashqi).

Zamonaviy ta’limda integrativ texnologiyalarni tadqiq etishga G.Paveltsiga, Y.A. Shreyder, G.D. Gachev, B.M. Kedrov, I.P. Yakovleva, G.M. Dobrov, O.M. Sichivisa, B.M. Suxanova, I.P. Yakovlev, G.I. Baturina, I.D. Zverev, V.S. Bezrukova, L.Klinberg, L.Kemmen, F.Best kabi olimlar e’tibor qaratganlar [3]. O’qituvchining kasbiy fazilatlariga: kasbiy mahorat, bolalarga muhabbat, aql-zakovat, epchillik, o’zini tuta bilish, pedagogik nazorat, tasavvur, qobiliyat, tashkilotchilik, notiqlik madaniyati, aniq va keng bilim, kasbiy qobiliyat, ma’naviy ehtiyojlar, yangilik, amalga oshirish, takomillashtirish qobiliyati. kasbiy mahoratini oshirish va boshqa eng yaxshi fazilatlar kiradi. Bo’lajak o’qituvchilarni kasbga yo’naltiruvchi jihatlardan biri pedagogik madaniyat bo’lib, u turli yondashuvlarga asoslangan pedagogik va psixologik fanlar tuzilishini amalga oshiradi. Masalan: bu fikrni uslubiy jihatdan V.A.Slastenin va [4], Kraevskiy V.V. lar tasdiqlaganlar [5].

MUHOKAMA /ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Ta’lim sohasidagi barcha yangiliklar innovatsion bo’lishi mumkin emas. Shuning uchun “Novatsiya” va “Innovatsiya” tushunchalarining asosiy farqlarini aniqlab olish kerak. Shuning uchun ham islohotlarning ma’lum bir shakli, mazmuni va ko’lami asos sifatida qabul qilib olinadi. Agar faoliyat qisqa bo’lsa va butun sohaning xarakteriga ega bo’lmasa, lekin faqat bitta sohaning elementlarini o’zgartirish vazifasi bo’lsa, bunda bu novatsiya deb tushuniladi. Agar faoliyat ma’lum bir konsepsiya asosida amalga oshirilsa va uning natijasi shu sohaning

rivojlanishi yoki sezilarli o'zgarishlar bo'lsa, unda buni innovatsiya deb atash mumkin.

Zamonaviy ta'lim kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirishga alohida e'tibor beradi. Buning sababi shundaki, ular nafaqat bolalarga bilim asoslarini o'rgatibgina qolmay, balki ularning shaxsiyatini shakllantiradi, mustaqillik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun o'qituvchilar o'zlarining malakalari va bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirishlari kerak. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy malakasini rivojlantirish usullaridan biri bu innovatsion va integral o'qitish texnologiyalarini qo'llashdir. Innovatsion usullar o'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish, yangi o'quv dasturlari va metodikalarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Integrativ texnologiyalar o'rganishni yanada yaxlit va samarali qilish uchun turli fanlar va faoliyatni birlashtirishga imkon beradi.

“O'quvchining aqliy, intellektual va jismoniy kuchini aniq maqsad sari yo'naltirish asosida innovatsion ta'lim, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallashni taqozo etadi. Shuningdek, nazariy bilimlarga ega bo'lgan qo'shimcha amaliy mashg'ulotlar, bilimlarni rivojlantirish, dizayn, muloqot, nutq va tashkilotchilik qobiliyatlari va ko'nikmalarni ham” [6]. Innovatsion yondashuvning asosiy maqsadi o'z-o'zini anglash, diagnostika qilish va individual ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

Innovatsion va integrativ o'qitish texnologiyalaridan foydalanish kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi. Ular o'qitishning eng yangi usullari va yondashuvlarini o'rganishlari, loyihalar va tadqiqotlarda ishtirok etishlari, hamkasblari va mutaxassislar bilan tajriba almashishlari mumkin.

NATIJAR / РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Hozirgi vaqtda ta'limni tashkil etish jarayonida innovatsiya va integratsiya muammolariga katta e'tibor berilmoqda. Biroq, integratsiya innovatsiyadek oldin va birinchi navbatda yirik fanlarda, ularning fundamental va amaliy sohalarida paydo bo'lgan. Shu bilan birga, maktab mazmunini takomillashtirish deganda o'quv jarayonida katta samaraga erishish uchun pedagogik jamoa va alohida o'qituvchilarning ijodiy rivojlanishini takomillashtirishga yordam beradigan integratsiya tushuniladi. Ta'limdagi integratsiya uni integratsiyaning boshqa turlaridan, masalan, maqsad va vazifalari, tamoyillari, xususiyatlari, shakllari, usullari va mazmunidan ajratib turadigan o'ziga xos muhim xususiyatlarga ega. Ta'limdagi integratsiya o'ziga xos muhim xususiyatlarga ega bo'lib, uni integratsiyaning boshqa

turlaridan maqsad va vazifalari, tamoyillari, xususiyatlari, shakllari, usullari va mazmuni kabi ajratib turadi [7].

Innovatsion va integrativ o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash natijasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari zamonaviy o‘quv jarayonida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlarni rivojlantirishlari mumkin. Ular o‘z amaliyotlarida yangi usul va yondashuvlarni samarali qo‘llashlari, o‘quv materiallarini ishlab chiqishlari va o‘quvchilariga sifatli ta‘lim berishlari mumkin.

Shunday qilib, innovatsion va integrativ ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirish malakali mutaxassislarni tayyorlash va umuman ta‘lim sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Innovatsion va integrativ ta‘lim texnologiyalarining ishlab chiqilgan modeli bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishga ijobiy ta‘sir qiladi va modelning asosiy tarkibiy qismlari quyidagicha keltiriladi:

- **Tarkibiy-maqsadli komponent** (kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘quv maqsadlari, vazifalari, mazmunini aniqlash);

- **Tashkiliy-faoliyat komponenti** (o‘qitishning innovatsion va integrativ texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish, amaliyot va darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish);

- **Baholash va natijaviy komponent** (talabalarning kasbiy malakasini monitoring qilish va baholash tizimini ishlab chiqish).

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishning uslubiy tizimi, shu jumladan o‘quv-uslubiy materiallar to‘plami, o‘quv jarayonini tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar va darsdan tashqari faoliyat taklif etiladi.

XULOSA/ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION

Zamonaviy sharoitda, bolalarda internetda mavjud bo‘lgan ma‘lumotlarga yuqori darajadagi motivatsiya va faol, interaktiv ta‘limga ehtiyoj mavjud bo‘lganda, an’anaviy o‘qitish usullaridan foydalanish har doim ham samarali emas. Zamonaviy ta‘lim standartlari o‘quvchilarda XXI asrda hayot va mehnat uchun zarur bo‘lgan asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu esa o‘qituvchilardan o‘qitishning yangicha yondashuvlarini o‘zlashtirishni va o‘zgaruvchan talablarga moslashish qobiliyatini talab qiladi. Zamonaviy ta‘limda o‘qituvchi nafaqat bilim uzatuvchi, balki o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot ko‘nikmalarini, o‘z-o‘zini rivojlantira olish qobiliyatini takomillashtirishga yordam beruvchi ustoz vazifasini ham bajaradi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashda innovatsion va integrativ texnologiyalarni qo‘llash zamonaviy maktabda ta‘lim sifatini oshirishning asosiy omilidir. Bu kelajakdagi o‘qituvchilarga dinamik o‘zgaruvchan sharoitlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo‘lgan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyani shakllantirishga imkon beradi. Innovatsion va

integrativ o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish kelajakdagi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy malakasini samarali rivojlantirishga imkon beradi. Ishlab chiqilgan model va uslubiy tizim oliy ta‘lim tizimining o‘quv jarayonida ishlatilishi mumkin. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash tizimida innovatsion va integral o‘qitish texnologiyalaridan foydalanishga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim. O‘qituvchilarning innovatsion va integrativ ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha malakasini muntazam ravishda oshirish zarur. O‘qituvchilar va talabalar uchun zamonaviy texnologik vositalarning mavjudligini ta‘minlash muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 5847-son qarori. // Qonunchilik ma‘lumotlarining milliy ma‘lumotlar bazasi. 10/09/2019, 19/06/5847/3887.

1. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. “Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot”. – T.: Fan, 2005. – 206 b.

2. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография / Н. К. Чапаев. 3-е изд., доп. и перераб. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 372 с. ISBN 978-5-8050-0674-7.)

3. Слостенин В.А., Каширин В.П. «Психология и педагогика». – М.: Академа. 2001. – 477 б. Краевский, В.В. “Общие основы педагогики” / В. В. Краевский. – М.: Академия. – 2009.– 256 с.

4. Краевский, В.В. “Общие основы педагогики” / В. В. Краевский. – М.: Академия. – 2009.

5. Золотова Т.А. «Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности как механизм обеспечения всестороннего развития обучающихся» // Начальная школа. –2015. – № 8. – С. 41–46.

6. Ольшанская Н.А. «Техника педагогического общения: практикум для учителей и классных руководителей». – Волгоград: Учитель, 2007.